

АМЕРИКАНСКИЙ ПРАГМАТИЗМ ПРОТИВ ЯПОНСКОГО МЕНТАЛИТЕТА: ПОСТРОЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ДЛЯ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТЛИЧИЙ

В статье представлен и проанализирован кейс «Можно ли в условиях высокой неопределенности увеличить в краткосрочной перспективе долю рынка для относительно нового продукта». Предложенная для обсуждения ситуация отражает практику работы над корпоративными моделями в глобальных компаниях и выстраивание конкурентных стратегий с учетом национальных особенностей корпоративных культур.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: корпоративная культура, медицинское оборудование, субрынок онкологических фармацевтических препаратов, рынок b-2-g, конкурентная стратегия

КЛАССИФИКАТОР ОЦЕНКИ СОБЫТИЙ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Для сравнительного анализа фирм и организаций, носящих на себе отпечаток национальных культур, в бизнес-практике часто применяется инструмент, основанный на классификации Г. Хофстеде и предложенный М. Бондом [20]. Для оценки степени выраженности ключевых параметров национальной культуры было выделено пять критериев, оформленных в виде семантических дифференциалов: индивидуализм — коллективизм, малая — большая глубина властных полномочий при принятии управленческих решений, мужественность — женственность культуры, малая — большая степень избегания неопределенности в принятии решений, малая — большая допустимость изменений в ценностях и идентичности [14, 20].

Параметр «индивидуализм — коллективизм» характеризует степень консолидации сотрудников, участвующих в производственном процессе [14]; «глубина властных полномочий» отражает степень влиятельности людей, групп, организаций

Киселев Владимир Дмитриевич — докторант DBA-программы РАНХиГС, сотрудник ВШКУ РАНХиГС, член Гильдии Маркетологов (г. Москва)

Зуенкова Юлия Александровна — член Гильдии Маркетологов, менеджер по маркетингу компании Merit Medical (г. Москва)

и социальных институтов, их готовность принять неравномерность распределения власти в социуме; «мужественность — женственность» — соотношение непреклонной жесткой напористости и мягкости при преодолении сопротивления среды; «избегание неопределенности» — принятие или непринятие неопределенности в культуре; параметр «полюса конфуцианской динамики ценностей» (или допустимость изменений в ценностях и идентичности) отражает ценностную ориентацию на будущие изменения, целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, решительность (положительный полюс) и ценности, сфокусированные на прошлом, такие как неизменная преемственность, сложившиеся взаимоотношения, границы и традиции (отрицательный полюс).

КЛАССИФИКАТОР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ

Согласно К. Омае, японскому гуру стратегии, существует четыре основные стратегии, позволяющие усилить позиции исследуемой компании относительно конкурентов [15].

1. *Ключевые факторы успеха в отрасли.* Компания адекватно сегментирует свой рынок, четко позиционируя продукт для прибыльных клиентов, конвертирует все имеющиеся у нее ресурсы в усиление деятельности, гарантирующей устойчивый успех. Как следствие, она увеличивает рыночную долю и рентабельность.

2. *Относительное превосходство.* Если компания не имеет однозначно распознаваемых конкурентных преимуществ и участники отрасли занимают сравнимые позиции, то можно использовать любое различие (например, яркие отличительные признаки продукта или услуг, постгарантийного сервиса, результаты разнообразных, в том числе клинических исследований, форму и способы упаковки).

3. *Агрессивные инициативы.* Если компания занимает прочные позиции в зрелой медленно растущей отрасли, то ее агрессивные инициативы

должны привести к качественным, иногда очень резким изменениям на рынке, что даст компании конкурентное преимущество.

4. *Стратегические степени свободы.* Для компании это часто означает создание нового продукта, активный выход на новый рынок, бурное развитие в не занятых конкурентами областях экономической деятельности.

Суть модели Омае 3С — управление корпоративными целями за счет обеспечения гармоничного баланса (без критического избытка и недостатка) трех видов ресурсов: кадровых, технологических и материальных. Стратег должен сконцентрировать внимание на трех ключевых факторах успеха: корпорации, клиенте и конкурентах [15].

В табл. 1 представлены нормированные процентные оценки потраченных стейкхолдерами собственных средств. По ним можно сделать выводы о ключевых факторах успеха в отрасли. Матрицу можно использовать для оценки адекватности трат собственных средств компании на работу с основными стейкхолдерами.

Рассмотрим пример: Петр Сергеевич Иванов — руководитель отдела стратегического маркетинга американской компании «Резилент Энтерпрайзес», производящей инновационный продукт — имплантируемую микроплатформу для доставки фармакологических онкологических препаратов в организм пациента. Основная профессиональная задача Иванова — разработка стратегии для продвижения продукции компании, повышение конкурентоспособности выпускаемого продукта, определение маркетинговой политики предприятия.

Американская компания «Резилент Энтерпрайзес» работает на рынке медицинского оборудования несколько лет. Она производит инновационную имплантируемую микроплатформу для лечения онкологических заболеваний Marble. Данный продукт является нишевым для онкологического рынка и предназначен только для рентгенологов в онкологии, т.к. именно они являются его непосредственными пользователями, в то время как

Таблица 1. Модель ЗС. Пример заполнения классификатора: баланс ресурсов, %

Стейкхолдеры	Кадровые ресурсы	Продвижение имеющихся технологий и проектов	Бюджет для полноценной реализации технологий и проектов
Корпорация	33,3	33,3	33,3
Клиент	38	2	60
Конкуренты	10	60	30

Примечание: цифры в таблице представлены для примера. Классификатор предложен автором статьи.

для остального рынка онкологии этот продукт и технологии его использования малоизвестны.

Продукт, выпускаемый «Резилент Энтерпрайзез», отличается высоким качеством, документально подтвержденным многолетними клиническими исследованиями, и обладает уникальными свойствами по сравнению с конкурирующим продуктом японской компании «Эйдзоку», тоже предлагающей субрынку имплантируемую микроплатформу Bubbles. «Эйдзоку» не производитель, а дистрибьютор данного продукта, выпускаемого английской компанией HOGF. За восемь лет работы на субрынке рентгенологии в онкологии и дистрибуции данного продукта у «Эйдзоку» сложилась профессиональная репутация, которую можно охарактеризовать при помощи таких оценок, как «надежный поставщик», «качественная продукция», «цены, приемлемые для рынка».

Компания «Резилент Энтерпрайзез» работает на субрынке рентгенологии в онкологии сравнительно недавно (три года), но ее продукция также хорошо известна целевой аудитории и вызывает большой интерес, обусловленный свойствами продукта. На сегодняшний день она занимает 40% субрынка (в денежном эквиваленте), захвату субрынка препятствует относительно высокая цена предлагаемого продукта, которая не всегда соответствует действующим российским тарифам ОМС на медицинские услуги.

Полгода назад стало известно, что у «Эйдзоку» через год заканчивается дистрибьюторский контракт с HOGF, после чего HOGF будет реализовывать свой продукт Bubbles самостоятельно.

В то же время «Эйдзоку» заявила о скором выводе на субрынок продукта собственного производства — Sinsei. Таким образом, на субрынке рентгенологии в онкологии будут действовать три игрока — «Резилент Энтерпрайзез» с микроплатформой Marble, «Эйдзоку» с новым продуктом Sinsei, технические характеристики и цена которого пока неясны, и компания HOGF с хорошо знакомым субрынку продуктом Bubbles, политика продвижения которой и методы работы пока неизвестны потребителям и рынку в целом (рис. 1).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИГРОКОВ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО РЫНКА И ИХ ПРОДУКТОВ

Рассмотрим игроков рынка онкологического медицинского рынка подробнее.

1. Компания «Эйдзоку» (собственный продукт Sinsei). Компания применяет японский принцип управления Hito — Kane — Mono («Люди — деньги — вещи») и модель ЗС. У нее за несколько лет сложился имидж надежного поставщика, предлагающего рынку продукцию хорошего качества по приемлемым ценам и такой же сервис. Компания выделяет необходимый для продвижения продукции бюджет, соизмеряет темпы развития с имеющимися и привлекаемыми ресурсами, т.к. признает, что стратегия постепенного продвижения вперед более выгодна, нежели стремительная атака и принцип «все или ничего».

Рис. 1. Карта рынка для компании «Резилент Энтерпрайзез»

Примечание: Т₀ — настоящее время, Т₁ — будущее время.

П.С. Иванов на основании собственного опыта сделал вывод: «Эйдзоку» будет придерживаться той же стратегии в отношении своего нового продукта *Sinsei*. Таким образом, единственная зона неопределенности в данном случае — технические характеристики нового продукта. Однако, по данным экономической разведки, новый продукт «Эйдзоку» при хорошем качестве не обладает уникальностью, как микроплатформа *Marble*. Кроме того, по официальным прогнозам экспертов, компания сможет вывести свой новый продукт на российский рынок не ранее чем через год.

2. Компания *HOGF (Bubbles)*. Стратегия и тактика работы этой компании пока неизвестны, но ее продукт хорошо знаком рынку и полностью устраивает его участников. Однако если компания и дальше будет демонстрировать пассивное поведение, то, вероятно, риск того, что клиенты переключатся на рекламируемую продукцию компаний «Эйдзоку» и «Резилент Энтерпрайзез», повысится.

3. Компания «Резилент Энтерпрайзез» (*Marble*). На протяжении ряда лет компания придерживалась политики высоких цен на свои продукты, а также занимала лидирующее положение по издержкам, строго лимитируя маркетинговый бюджет. Стратегию компании составляли создание нового уникального продукта *Marble*, агрессивная политика продвижения при минимальном бюджете, выход на новые территории в рамках страны и т.д. До настоящего момента компания успешно побеждала в конкурентной борьбе, не стремясь быть лидером во всех функциональных областях — только в наиболее важных для отрасли. Она старалась достичь превосходства за счет уникального предложения — имплантируемой платформы для высокоточной доставки фармпрепаратов. В настоящий момент у «Резилент Энтерпрайзез» есть конкурентное преимущество — запас времени примерно в один год, пока *HOGF* еще не начала активное продвижение, а «Эйдзоку» не вывела на рынок свой новый продукт.

В табл. 2 приведены результаты сравнительной экспертной оценки корпоративных культур

американской «Резилент Энтерпрайзез» и ее конкурента «Эйдзоку» и проявления соответствующих факторов у П.С. Иванова (с целью обнаружения несовпадений, которые могут порождать взаимные противоречия и конфликты); оценки сделаны относительно компании «Резилент Энтерпрайзез», в которой он работает.

ПОЛЕ ПРОБЛЕМ

Иванов должен разработать стратегию конкурентной борьбы с учетом обнаруженных неопределенностей, а именно маркетинговой политики компании *HOGF* и характеристик нового продукта компании «Эйдзоку». Ему необходимо найти приемлемое решение для увеличения доли рынка своей компании и повышения продаж в краткосрочной и долгосрочной перспективах, однако как это сделать, пока непонятно.

Емкость нишевого субрынка рентгенологии в онкологии, на котором работают компании, ограничена. У компании «Резилент Энтерпрайзез» возник вопрос о переходе на более емкий субрынок фармакологии в онкологии. Предварительная оценка этого рынка показала, что он может быть привлекателен с точки зрения темпов роста и емкости. Однако выход на новый, более емкий субрынок — фундаментальное стратегическое решение, оно требует тщательной оценки открывающихся возможностей и необходимых ресурсов. Непонятно, следует ли компании идти на этот риск и понести большие затраты, чтобы существенно обогнать конкурентов. У нее в настоящий момент нет четкого понимания того, что требуется для успеха на новом рынке. Неясно, насколько рентабельным будет выход на него, если этот рынок компания, по сути, будет развивать за счет своего бюджета и при случае им легко воспользуются другие игроки.

Чтобы добиться успеха, требуются значительные вложения времени, денег и кадровых ресурсов в сочетании с четким пошаговым планом и стратегическим сценарием. Всего этого у компании

Таблица 2. Черты корпоративных культур и проявление соответствующих факторов у П.С. Иванова

Основные параметры и степень их выраженности	
<i>Индивидуализм — коллективизм</i>	
Индивидуализм	Коллективизм
<i>Глубина властных полномочий</i>	
Малая	Большая
<i>Мужественность — женственность</i>	
Женственность	Мужественность
<i>Избегание неопределенности</i>	
Избегание	Принятие
<i>Полюса конфуцианской динамики ценностей</i>	
Отрицательный	Положительный

Примечание: черным кружком обозначен профиль П.С. Иванова относительно «Резилент Энтерпрайзез», серой заливкой — «Резилент Энтерпрайзез» (США), темно-серой заливкой — «Эйдзоку» (Япония).

пока нет. Пробел между ресурсами и выявленными возможностями нового субрынка можно устранить благодаря партнерству с другой компанией. Иванов понимает, что у него нет необходимой информации для оценки привлекательности данного субрынка, поэтому он обязательно должен проанализировать:

- рыночные факторы (чувствительность к цене, уровню обслуживания);
- конкуренцию;
- финансовые и экономические факторы (барьеры входа и выхода, маржинальный доход);
- технологические факторы (патенты и права);
- социально-политические факторы (тенденции, государственное регулирование, влияние заинтересованных сторон, восприимчивость потребителей и рынка к новым технологиям).

В качестве менее затратных стратегий компания «Резилент Энтерпрайзез» могла бы сделать ставку на силу своего имиджа, продолжая укреплять бренд с помощью малозатратного и агрессивного маркетинга. Однако в связи с тем, что использование продукта компании ограничено стандартами оказания медицинской помощи, объем финансирования которого различается

в разных регионах, можно предположить, что потребители все равно будут покупать самый дешевый продукт. Можно задействовать новые каналы коммуникаций (Интернет и социальные сети) и средства продвижения, но вряд ли эти мероприятия будут успешными в долгосрочной перспективе.

Варианты решений ситуации со стороны Иванова, возможные риски, бюджеты и прогнозы для каждого случая представлены ниже.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ

1. Лидерство в нише. «Резилент Энтерпрайзез» может воспользоваться имеющимися у нее возможностями — бездействием HOGF и задержкой с выводом на рынок нового продукта «Эйдзоку» — для укрепления позиций на нишевом субрынке. Для этого она должна использовать все имеющиеся у нее средства: возможность гибкого ценообразования (для снижения цены и захвата позиций во всех регионах), разнообразие бюджетных маркетинговых программ, — задействовать новые каналы коммуникации (Интернет

и социальные сети), которые не используются конкурентами.

Риски: практически отсутствуют, если HOGF не начнет предпринимать более активные действия.

Возможности: полный захват нишевого субрынка.

Бюджет: возможно небольшое и в целом приемлемое увеличение бюджета на продвижение.

Долговременные последствия: в перспективе за два-три года компании удастся достичь максимальной доходности с сохранением лидерства. В более отдаленной перспективе (через пять-шесть лет) успешность может варьироваться в зависимости от действий конкурентов, а также стратегии и программы продвижения самой компании.

2. Ценовая конкуренция. «Резилент Энтерпрайзез» может попытаться достичь лидерства на целевом субрынке за счет установления цен, адекватных его требованиям. Благодаря этому удастся достичь больших объемов продаж в первый год, компенсировав низкую норму прибыли.

Риски: практически отсутствуют.

Возможности: полный захват нишевого субрынка.

Бюджет: без привлечения дополнительного бюджета, но со снижением общей доходности продаж.

Долговременные последствия: в долгосрочной перспективе компании невыгодна конкуренция по цене, т.к. всегда есть риск появления производителей с продуктами приемлемого качества по еще более низкой цене, что может привести к ценовым войнам.

3. Продуктовое лидерство. «Резилент Энтерпрайзез» может воспользоваться уникальными свойствами своего продукта и заново доказать его преимущество. Для этого необходимо будет провести ряд клинических исследований, подтверждающих выгоды и существенные отличия продукта от других, а также демонстрирующих конечный клинический результат.

Риски: есть вероятность, что конечный результат окажется не слишком впечатляющим. Трата времени на клинические исследования

(как минимум два года) может привести к потере субрынка.

Возможности: если клинический результат действительно докажет существенные отличия продукта от аналогов, то фактически для входа других продуктов на рынок будут созданы барьеры.

Бюджет: достаточно крупные затраты на клинические исследования.

Долговременные последствия: в долгосрочной перспективе (пять лет) компании удастся стать отраслевым лидером.

4. Стратегия сбора урожая. Продолжить экономно расходовать ресурсы на продвижение, ограничившись работой в нише с существующим высоким ценообразованием и только в тех регионах, где стоимость продукта соответствует региональному финансированию.

Риски: в первый год отсутствуют, если HOGF не будет заниматься активным продвижением своего продукта. Если же HOGF вложит средства в рекламу и продвижение, а также сохранит (или снизит) цену на свой продукт Bubbles, хорошо известный субрынку, то велика вероятность, что «Резилент Энтерпрайзез» сможет сохранить не более четверти нишевого субрынка.

Возможности: увеличение маржинальности за счет высоких цен и отсутствия конкурентов в первый год.

Бюджет: дополнительные затраты отсутствуют.

Долговременные последствия: в долгосрочной перспективе (два года) компания «Эйдзоку» со своим новым продуктом, который, по предварительным оценкам, будет иметь хорошее качество и продаваться по доступной цене, может занять большую часть нишевого субрынка, потеснив «Резилент Энтерпрайзез».

5. Сотрудничество с HOGF и соперничество с «Эйдзоку». «Резилент Энтерпрайзез» может воспользоваться временным ресурсом (один год) и заключить соглашение с HOGF о переделе нишевого субрынка рентгенологии в онкологии между двумя производителями. Такое соглашение может представлять собой ценовой сговор либо сговор в целях закрепления доли субрынка,

при котором распространение продукции в платежеспособном, но ограниченном сегменте остается за «Резилент Энтерпрайзез», а HOGF реализует свою продукцию в более крупном, но низко-маржинальном сегменте.

Риски: поскольку данный вид сотрудничества представляет собой сговор и носит глобальный характер, могут возникнуть проблемы с антимонопольным законодательством, которое существует в большинстве развитых стран и предусматривает защиту интересов общества от монополизации отрасли. Нарушение антимонопольных законов может повлечь за собой корпоративные штрафы.

Возможности: в рамках данной субрыночной ниши хватит места обеим компаниям.

Бюджет: стандартный бюджет на продвижение, дополнительные затраты отсутствуют.

Долговременные последствия: сговор обеспечит высокую доходность компании на то время, пока не появится более перспективный новый продукт или более агрессивный конкурент.

6. Освоение более крупного субрынка. «Резилент Энтерпрайзез» может начать освоение более крупного рынка фармпрепаратов, фактически создавая для себя новый субрынок сбыта. Для этого потребуются проведение дополнительных клинических исследований, серьезная работа с новой целевой аудиторией, доказательство преимуществ новой технологии по сравнению со стандартными методами лечения. Также необходима более тщательная оценка рыночных и социально-политических факторов.

Риски: существенное снижение доходности (или даже убыточность) продукта в первые годы.

Возможности: большой потенциал развития для компании и ее продукта.

Бюджет: существенный бюджет на дополнительные инвестиции в маркетинговые коммуникации, спонсирование, клинические исследования. Для реализации данной стратегии потребуются наем новых кадров.

Долговременные последствия: в долгосрочной перспективе и при планомерной длительной

работе открывается много новых возможностей. Прежде чем действовать, нужно убедиться, что вероятность успеха достаточно высока и оправдывает инвестиции. Также успех во многом будет зависеть от того, насколько хорошо новую технологию воспримет субрынок (спрос и предпочтения потребителей), а также от возможности расширить границы стандартов оказания высокотехнологической помощи данного вида (барьеры вхождения).

7. Сохранение прежнего субрынка, выход на новый рынок, создание альянса трех производителей. «Резилент Энтерпрайзез» может начать освоение более крупного рынка фармпрепаратов совместно с одним или обоими своими конкурентами («Эйдзоку» и HOGF).

Риски: рассматривать HOGF как партнера мешает, во-первых, пассивность самой компании и неготовность инвестировать в развитие, во-вторых, неясность того, как она поведет себя в качестве партнера (ее репутация на субрынке пока неизвестна). Партнерство с «Эйдзоку» также вряд ли возможно, т.к. это не единственный и не ключевой продукт компании, в который она будет инвестировать, открывая новые субрынки.

Возможности: открытие нового субрынка совместными усилиями при меньших затратах.

Бюджет: дополнительные инвестиции в маркетинговые коммуникации, спонсирование, клинические исследования. Для реализации данной стратегии потребуются наем новых кадров.

Долговременные последствия: партнерство с бывшими конкурентами вряд ли позволит уменьшить размер инвестиций. Во многом последствия будут зависеть от того, как новую технологию воспримет субрынок (спрос и предпочтения потребителей), будет ли возможность расширить границы стандартов оказания высокотехнологической помощи.

8. Выход на новый субрынок и создание альянса с фармпроизводителем. «Резилент Энтерпрайзез» может создать стратегический союз с фармацевтическим производителем противоопухолевого препарата, который необходим для

использования ее продукта Marble. Такой альянс будет выгоден обеим компаниям: благодаря ко-маркетингу фармацевтическая компания сможет увеличить продажу своего препарата, а «Резилент Энтерпрайзез» это позволит выйти на новый субрынок. Такой союз позволит обеим компаниям сократить расходы на продвижение своей продукции.

Риски: конкуренция на новом субрынке.

Возможности: выход на новый субрынок без существенных инвестиций в клинические исследования. Дополнительное преимущество — гибкость: при необходимости «Резилент Энтерпрайзез» может заключить такой союз с любым фармацевтическим производителем аналогично действующего вещества или дженерика.

Бюджет: дополнительный бюджет на продвижение и маркетинговые коммуникации. Возможно, потребуются дополнительные кадровые ресурсы.

Долговременные последствия: положительные, если новая технология будет хорошо принята субрынком. Возможно, будут расширены границы стандартов оказания высокотехнологичной помощи.

9. Компромисс с самими собой. «Резилент Энтерпрайзез» может воспользоваться имеющимися у нее возможностями — бездействием HOGF и задержкой с выводением на субрынок нового продукта «Эйдзоку» — для укрепления своих позиций на нишевом субрынке. Параллельно она может развивать субрынок фармпрепаратов в рамках рынка онкологии в альянсе с фармацевтическим производителем.

Риски: минимальные, в случае неудачи на более крупном субрынке останется развитый нишевой субрынок.

Возможности: в случае успеха — большие возможности по увеличению доходности бизнеса.

Бюджет: дополнительный бюджет на продвижение и маркетинговые коммуникации. Возможно, потребуются дополнительные кадровые ресурсы.

Долговременные последствия: во многом будут зависеть от того, как новая технология будет

воспринята субрынком, возможно ли расширить границы стандартов оказания высокотехнологичной помощи.

АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ

В табл. 3 и 4 показан профиль типов стратегий, соответствующих вариантам решений 1–9.

Ячейки табл. 4, которые не залиты серым цветом, — это те решения, которые не были предложены и, вероятно, не были продуманы. Из 121 (11 на 11) ячейки залито только 23, т.е. предложено менее 20% возможных (в рамках континуума) решений.

Решения преимущественно ориентированы на конкурентов и рентгенологов в онкологии — участников субрынка. Для Минздрава и страховщиков предложено всего по одному решению, следовательно, взаимодействие с ними проработано недостаточно. Из 11 эталонных стратегий преобладают стратегии «сотрудничество» (21 решение), на второй позиции «соперничество» (12 решений), на третьей — «уклонение» (5 решений). С одной стороны, такой профиль стратегий вполне соответствует присущей «Резилент Энтерпрайзез» корпоративной культуре, что должно проявляться в выбранном финальном решении, но эта таблица должна отражать все возможные, не обязательно приемлемые и допустимые решения, а следовательно, она сигнализирует о наличии в сознании П.С. Иванова так называемых слепых пятен. Корректности ради надо обратить внимание читателя на тот факт, что Иванов, будучи сотрудником американской компании, которая соперничает с японской и британской компаниями, остается носителем российской ментальности, что влияет на его мышление и выводы.

В табл. 5 представлен профиль типов стратегий, заявленных в линейке решений (1, 2 и т.д.).

Ивановым было выбрано решение 9, которое позволяет воспользоваться открывающимися перед компанией «Резилент Энтерпрайзез» возможностями и укрепить свои позиции на нишевом

Таблица 3. Возможные стратегии (по К. Омае)

Стратегии	Предложенные решения (1–9)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ключевые факторы успеха в отрасли	■			■	■				■
Относительное превосходство		■	■			■			
Агрессивные инициативы		■					■		
Стратегические степени свободы								■	■

Примечание: заливка ячейки обозначает наличие стратегии для решения.

Таблица 4. Эталонные менеджерские стратегии

Персонаж или группа	Тип решения (стратегии)										Итого решений	
	Сотрудничество	Сотрудничество плюс соперничество	Соперничество	Соперничество плюс уклонение	Уклонение	Растворение плюс уклонение	Растворение	Сотрудничество плюс растворение	Сотрудничество плюс уклонение	Соперничество плюс растворение		Компромисс
«Резилент Энтерпрайзез»	1		5	4						9	4	
«Эйдзоку»	7		1, 2, 3, 5, 8, 9		4, 6							9
HOGF	7		1, 2, 3, 8, 9		4, 6					5		9
Рентгенологи в онкологии — участники субрынка	2, 6, 7, 8				4	5	1					7
Фармакологи в онкологии — участники субрынка	7, 8, 9	6										4
Фармкомпания — потенциальный партнер «Резилент Энтерпрайзез»	8, 9											2
Ученые-фармацевты	6, 7, 9											3
Ученые-рентгенологи	3, 9											2
Страховые компании	6											1
Минздрав	6											1
Комитеты региональные	2, 6											2
Итого решений	21	1	12	1	5	1	1			2		

Примечание: цифры обозначают номера решений, в которых присутствуют отраженные в таблице типы стратегий.

Таблица 5. Эталонные стратегии маркетинга, обнаруженные в предложенных решениях

Стратегии относительно отраслевых стейкхолдеров		Субрынок рентгенологии в онкологии	Субрынок фармакологии в онкологии
Рынок потребителей	Захват рынка	2	6, 7, 8, 9
	Развитие рынка	1, 3, 5, 7, 9	—
	Сокращение	4	—
	Отторжение	—	—
	Ликвидация	—	—
Посредники	—	1	—
Аутсорсеры	—	—	—
Материнская компания	—	—	—
Продукт (товар, услуга, сервисное обслуживание, идеи)	Развитие продукта	1, 3, 6, 8	6
	Концентрическая диверсификация	—	—
	Конгломеративная диверсификация	—	—
	Горизонтальная диверсификация	—	—
Партнеры, в том числе стратегические	Прямая интеграция	—	—
	Обратная интеграция	—	—
	Совместное предприятие	5	7, 8, 9
Конкуренты и товары-субституты	Стратегия операционного совершенства	1, 2	—
	Горизонтальная интеграция	—	—
	Оборонительные стратегии	3, 4, 5	—
	Наступательные стратегии	1, 2, 3, 9	—
Рынок поставщиков	—	—	—
Итого решений		22	8

Примечание: 1, 2 и т.д. означает, что типы стратегий, предложенных П.С. Ивановым, присутствуют в первом, втором и других решениях относительно соответствующих субрынков. В предложенном наборе решений существенный акцент сделан на субрынке рентгенологии в онкологии.

старом субрынке с минимальными затратами бюджета и усилий. В то же время это хороший шанс для компании «Резилент Энтерпрайзес» все-сторонне изучить возможности более крупного субрынка, оценить перспективы и формы работы на нем. В любом случае альянс с фармпроизводителем если и не повлияет на суммарный по двум субрынкам объем продаж в краткосрочной перспективе, то позволит повысить узнаваемость

продукта на новом субрынке, будет способствовать развитию и продвижению новой технологии доставки фармпрепарата. В перспективе новая технология высокоточной доставки фармпрепаратов на имплантируемых платформах может вытеснить традиционные способы лечения онкологических заболеваний.

В строках табл. 6 представлены оценки вариантов решений 1–9; в столбцах — параметры

Таблица 6. Оценки выработанных решений

Варианты решений	P_1	P_2	P_3	P_4
1	1	1,5	1,5	4
2	2	1	2	2
3	2,9	3	22	3
4	4	1	4	7
5	1	4	1	0,4
6	2,5	2	2	2
7	3	14	3	3
8	4	4	4	1
9	3	2	1,2	3,5
Минимум, P_{\min}	1	1	1	0,4
Максимум, P_{\max}	4	14	22	7
Идеал, P_{expert}	2,9	2,5	1,5	3,5

количественной (численной) или качественной (экспертной, балльной) оценки вариантов в пространстве параметров P_1-P_4 . В строках «Минимум, P_{\min} » и «Максимум, P_{\max} » — минимальные и максимальные значения параметров P_1-P_4 для всех вариантов (по соответствующим строкам). В строке «Идеал, P_{expert} » для пространства параметров P_1-P_4 экспертно предлагается идеальная оценка значения наилучшего достижимого решения.

Для удаления избыточной информации из табл. 7 проведем процедуру нормализации базы данных, для этого преобразуем пространство параметров P_1-P_4 в многомерный куб. Формула преобразования для каждого параметра приведена ниже:

$$P_i^N = \frac{P_i - P_{\min}}{P_{\max} - P_{\min}}$$

В результате все параметры оценок решений, имеющих разную природу и размерность, переходят в область значений $P_i \in [0; 1]$.

В табл. 7 по строкам рассчитаны нормализованные значения параметров оценки предложенных решений.

Таблица 7. Нормализованные значения оценок решений

Варианты решений	P_1	P_2	P_3	P_4
1	0	0,04	0,02	0,55
2	0,33	0	0,05	0,24
3	0,63	0,15	1	0,39
4	1	0	0,14	1
5	0	0,23	0	0
6	0,5	0,08	0,05	0,24
7	0,67	1	0,1	0,39
8	1	0,23	0,14	0,09
9	0,67	0,08	0,01	0,47
Идеал, P_{expert}	0,63	0,12	0,02	0,47

По строкам для каждой стратегии вычисляются разности (расстояние) между нормализованными параметрическими оценками решения и идеала. В последней строке указаны предпочтения (значимости) по каждому из параметров оценок стратегий в виде вектора весовых коэффициентов. Общая сумма всех весовых коэффициентов должна быть равна 1.

В последнем столбце табл. 8 для каждого варианта рассчитана взвешенная сумма расхождений по всем параметрам оценки — расстояние до идеала (в многомерном нормализованном пространстве). Модуль наименьшего значения «Отклонение от идеала, P_{expert} » соответствует варианту решения, самому близкому к условно идеальному.

На рис. 2 видно, что идеалу в наибольшей степени соответствует девятый вариант, другие решения тоже можно проранжировать по привлекательности. Таким образом, произошел относительно корректный отбор решения при заданных экспертным путем весах, приоритетах и идеалах, изменение которых обязательно приведет к изменению предпочтений при выборе вариантов.

Способы контроля реализации выбранного девятого решения:

Таблица 8. Взвешенные значения разницы между нормализованными оценками решений и их идеалов

Варианты решений	P_1	P_2	P_3	P_4	Отклонение от идеала, P_{expert}
1	-0,63	-0,08	0	0,08	-0,14
2	-0,3	-0,12	0,02	-0,23	-0,15
3	0	0,04	0,98	-0,08	0,22
4	0,37	-0,12	0,12	0,53	0,22
5	-0,63	0,12	-0,02	-0,47	-0,24
6	-0,13	-0,04	0,02	-0,23	-0,09
7	0,03	0,88	0,07	-0,08	0,24
8	0,37	0,12	0,12	-0,38	0,04
9	0,03	-0,04	-0,01	0	-0,01
Вес	0,22	0,27	0,24	0,26	0,99

Рис. 2. Сравнительная оценка предложенных вариантов решения. Отклонение от идеала, P_{expert}

- | | |
|--|---|
| <p>1) контроль продаж и NPS (Net Promoter Score): результаты мониторинга закупок, контроль показателя лояльности клиентов (для субрынка рентгенологии в онкологии);</p> <p>2) исследование субрынка фармакологии в онкологии: оценка потенциала продаж, потенциала</p> | <p>субрынка, условий конкуренции, рыночных трендов отрасли и конкурентоспособности продукта на новом субрынке;</p> <p>3) определение пула потенциальных участников альянса (для субрынка фармакологии в онкологии).</p> |
|--|---|

ЛИТЕРАТУРА

1. Библиотека кейсов Киселева. — <http://www.keykis.ru>.
2. Ван Ассен М., ван ден Берг Г., Питерсма П. Ключевые модели менеджмента: 60 моделей, которые должен знать каждый менеджер. — 3-е издание, исправленное. — М.: БИНОМ, 2013.
3. Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс MBA. — М.: Эксмо, 2006.
4. Диксит А., Нейлбафф Б. Теория игр: искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015.
5. Зуенкова Ю.А., Киселев В.Д. День открытых дверей как инструмент управления продажами // Управление продажами. — 2015. — №2. — С. 114–125.
6. Зуенкова Ю.А., Киселев В.Д. Налаживание сети прямых продаж для сохранения маржинальности // Управление продажами. — 2014. — №5. — С. 284–301.
7. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры / Пер. с англ. под ред. И.В. Андреевой. — СПб.: Питер, 2001.
8. Киселев В.Д. Инструментарий описания слабо формализованных проблемных и рискованных ситуаций // Проблемы анализа риска. — 2010. — Том 7. — №1. — С. 70–89.
9. Киселев В.Д. Кейкис «Хорошее начало — половина дела» // Менеджмент инноваций. — 2014. — №3. — С. 168–181.
10. Киселев В.Д. Можно ли заработать на веществе, меняющем прозрачность и цвет // Менеджмент инноваций. — 2015. — №1. — С. 42–70.
11. Киселев В.Д. Открытая библиотека российских кейсов (на базе технологической платформы «Кейкис»). На пути в мировое хозяйство / Под ред. Л.И. Евенко и Н.Н. Карповой. — Выпуск XI. — М.: Граница, 2013.
12. Киселев В.Д. Оценка динамики изменения ресурсного потенциала проекта, сути актуальных проблем и способов их преодоления // Менеджмент инноваций. — 2015. — №2. — С. 134–155.
13. Киселев В.Д. Российские кейсы в жанре кейкис // Маркетинг услуг. — 2014. — №1. — С. 22–47.
14. Киселев В.Д., Попова О.В. Кейкис «Могут ли амбиции руководителя победить его некомпетентность?» // Управление корпоративной культурой. — 2015. — №3. — С. 208–222.
15. Омае К. Мышление стратега: искусство бизнеса по-японски. — М.: Альпина Паблишер, 2014.
16. Пронин Э.А. Социально-политические конфликты современности: теоретические модели и национальная практика: Дисс. д. п. н. — М.: Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2004.
17. Тарасенко В.В. Книга бизнес-перемен. 64 стратегемы. — М.: Генезис, 2006.
18. Филатов В.В., Положенцева И.В., Дорофеев А.Ю., Бачурин А.П. Анализ специфики менеджмента нестандартных ситуаций в консультационном бизнесе // Вопросы гуманитарных наук. — 2010. — №1. — С. 58–60.
19. Чебанов С.В. Внутренние и внешние системы в теории классификации // Системные исследования. 1979. — М.: Наука, 1980. — С. 140–146.
20. Bond M. (1987). «Chinese values and the search for culture-free dimensions of culture». *Journal of Cross-Cultural Psychology*, No. 18, p. 64.
21. Solntsev V.I. *Project-Oriented Approach in Postgraduate Training of Engineer Elite*. — https://www.researchgate.net/publication/261052741_Project-oriented_approach_in_postgraduate_training_of_engineer_elite.
22. Su Han Ch., Kensinger J.S., Keown A., and Martin J. (1997). «Do strategic alliances create value». *Journal of Financial Economics*, Vol. 46, No. 2, pp. 199–221.